

ULTIMA CENA

DA PONTE JACOPO DETTO JACOPO BASSANO

(Bassano del Grappa 1510 - 1592)

INVENTARIO: 144

MATERIA / TECNICA: olio su tela

SCHEDA

Il dipinto è stato identificato con la *Cena* commissionata nel 1546 dal nobile veneziano Battista Erizzo (P.C. Marani 2001, p. 310). Il saldo di trenta scudi di quest'opera è stato compiuto tra il 1547 e i primi mesi dell'anno successivo. Data l'alta qualità pittorica, l'opera è stata considerata una delle principali dell'artista. Di questa si conosce una precedente versione identificata con quella commissionata da Ambrogio Frizier nel settembre del 1537 e oggi nella parrocchiale di Wormley nel Hertfordshire (Joannides, Sachs 1991, pp. 695-699).

La prima presenza del dipinto in collezione Borghese è stata individuata in quella che la vuole nell'inventario del 1700 sotto il nome di Tiziano. Ancora verso la fine del secolo (1787) è ricordata sotto il nome dello Schiavone (Ramdhor 1787, I, p. 290). Soltanto nel 1893 Adolfo Venturi ne propose convintamente il nome di Jacopo Bassano, pur rilevando come «Nel quadro di tinte monotone domina il rosso sbiadito proprio del Bassano, e si mostrano le sue predilezioni di pittore di genere: il gatto, il cane, la lustra bacinella metallica. Alcune teste sono piene di carattere, ma quasi tutte senza idealità. Il resto dei corpi, le estremità specialmente, dipinte di maniera, spiccano e s'intrecciano malamente» (Venturi 1893, p. 102). Il riconoscimento proposto da Venturi non è condiviso da Lorenzetti che nel 1911 la ritiene «opera di scuola o di bottega, piuttosto che di Jacopo» (Lorenzetti 1911, pp. 241-257). Allontanandosi dalla matrice bassanesca, Willumsen riferisce il dipinto a El Greco (Willumsen, 1927, I, pp. 107-123). Un termine di paragone utile per la datazione dell'opera Borghese è stato individuato dalla critica nell'*Ultima cena* di Tintoretto all'interno della chiesa di San Marcuola (1547), da cui riprende l'impianto compositivo e la struttura generale dell'opera: secondo Pallucchini, la stringente dipendenza da questa porterebbe ad una datazione della tela Borghese intorno al 1550 (Pallucchini 1950, pp. 53, 103): quest'ultima proposta ha sostanzialmente trovato concorde la critica successiva (Longhi 1948, p. 50; Zampetti 1957, p. 64; Magagnato 1981, p. 169). Tuttavia, la più recente anticipazione della datazione alla metà degli anni quaranta del Cinquecento ha svincolato l'opera di Bassano da quella eseguita da Jacopo Robusti. In questo senso il dipinto è preso spesso a paradigma dello stato di aggiornamento sulle soluzioni artistiche contemporanee da parte di Bassano, che nonostante l'isolamento della provincia riesce comunque a tenersi aggiornato sulla produzione di Raffaello e di Dürer. Dall'incisione dell'*Ultima Cena* stampata dall'artista tedesco nel 1523, Bassano recupera singole soluzioni compositive,

come quella relativa alla figura del Cristo, oltre a quella dell'apostolo Giovanni rappresentato addormentato con la testa tra le braccia incrociate e quello del bacile in primo piano. Una lezione che diventa sostanziale ripresa di una tensione emotiva, di una esasperazione espressiva, che si manifesta nella dinamica dei gesti e nel dinamismo dell'intera composizione. Sulla destra è presente la figura di Giuda, tradizionalmente dall'altra parte della tavola rispetto a quella di Cristo, con la borsa dei trenta danari e il gatto ai suoi piedi, ben messo in luce dall'ultimo restauro della tela. Da una visione complessiva emerge la complessità dell'intera composizione, in cui tutti i personaggi si dividono senza prestare attenzione al Cristo al centro, alla fonte del Verbo, separandosi in fazioni contrapposte e distogliendo così il convincimento dalla sostanza e dal significato del sacrificio (Gentili 2000, pp. 173-181).

Fabrizio Carinci

BIBLIOGRAFIA

- P. Rossini, *Il Mercurio errante delle grandezze di Roma, tanto antiche, che moderne*, 1725, p. 38.
- F.W.B. von Ramdhor, *Über Malherei in Rom*, 1787, I, p. 290, St. III, n. 13.
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese* in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 50.
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 102.
- B. Berenson, *The venetian painters of the Reinassence*, New York 1894.
- B. Berenson, *The Venetian painters of the Reinassence: with an index to their works*, New York 1906 p. 8.
- L. Zottmann, *Zur Kunst der Bassani*, Strassburg: Heitz1908, pp. 35-36.
- G. Lorenzetti *De la giovinezza artistica di Jacopo Bassano*, in "L'arte", Milano 1911, p. 256, n. 1.
- D. von Hadeln, *Ueber die zweite Manier des Jacopo Bassano*, Leipzig 1914c, p. 59.
- J. F. Willumsen, *El Greco*, Paris 1927, 1, pp. 107-123.
- R. Longhi, *R. Galleria Borghese*, Roma 1928, pp. 76, 192;
- E. Arslan, *Contributo a Jacopo Bassano*, Roma 1929b.
- A. Venturi, *Jacopo Bassano*, in "L'arte", 32, Torino 1929b.
- E. Arslan, *I Bassano*, Milano 1931.
- S. Bettini, *L'arte di Jacopo Bassano*, Bologna, 1933.
- E. Arslan, *Nuovi dipinti dei Bassano*, «Bollettino d'Arte», Roma 1938.
- R. Longhi, *Viatico per cinque secoli di pittura veneziana*, Firenze 1946.
- R. Longhi, *Calepino Veneziano XIV – Suggestimenti per Jacopo Bassano*, «Arte Veneta», II, 1948.
- R. Pallucchini, *La giovinezza del Tintoretto*, Milano 1950.
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese in Roma*, Roma 1951.
- P. Della Pergola, *Galleria Borghese. I dipinti*, 2 voll., Roma, 1955. Muraro, *Catalogo della mostra di disegni veneti della collezione Janos Scholz*, Venezia 1957.
- R. Pallucchini, *Cataloghi delle Gallerie veneziane*, in "Arte veneta", 10, 1956 (1957).
- P. Zampetti, *Jacopo Bassano: Catalogo della mostra. Venezia – Palazzo Ducale*, 29 giugno – 27 ottobre 1957.
- P. Zampetti 1958, *Jacopo Bassano*, Istituto Poligrafico dello Stato, 1958, pp. 30-31.
- E. Arslan, *I Bassano*, 2voll., vol.I, Milano 1960, pp. 78-79.
- W. Krönig, *L'Ultima Cena di Jacopo Bassano*, in "Arte in Europa", 2 voll., vol.I, 1966, pp. 551-559.
- A. Ballarin, *Il gusto e la moda nel Cinquecento vicentino e veneto*, Vicenza 1973, p. 96.
- L. Magagnato, scheda in *Da Tiziano a El Greco. Per la storia del Manierismo a Venezia 1540-1590*, catalogo della mostra, Venezia, 1981, n. cat.52, pp. 169-170.
- R. Pallucchini, *Bassano*, Bologna 1982.
- M. Muraro, *Cultura e società: il libro dei conti e la bottega dei Bassano, lezioni di storia dell'arte*, a.a. 1982/83, Padova 1983.
- W. R. Rearick, *Jacopo Bassano and Mannerism* in *Cultura e Società nel Rinascimento tra Riforme e Manierismi*, Firenze 1984, p. 289-311, p. 304.
- P. Joannides, M. Sachs, *A "Last Supper" by the young Jacopo Bassano and the sequence of his early work*, in "The Burlington Magazine", CXXXIII, 1063, London 1991, pp. 695-699.
- M.E. Avagnina, in *Jacopo Bassano*, catalogo della mostra a cura di 1993, n. cat. 18, pp. 294-296.

- A. Ballarin, *Jacopo Bassano*, 2 voll., vol. II, Padova 1995.
- B. Aikema, *Jacopo Bassano and his public: moralizing pictures in an age of reform, ca. 1535-1600*, Princeton, 1996, pp. 69-70.
- P.C. Marani, *Il genio e le passioni. Leonardo e il Cenacolo. Precedenti, innovazioni, riflessi, di un capolavoro*, Milano 2001, p. 133.

English version

LAST SUPPER

DA PONTE JACOPO CALLED JACOPO BASSANO

(Bassano del Grappa 1510 - 1592)

INVENTORY: 144

MEDIUM: oil on canvas

COMMENTARY

The painting has been identified as the *Last Supper* commissioned in 1546 by the Venetian nobleman Battista Erizzo (P.C. Marani 2001, p. 310). The balance of thirty scudi for this work was paid between 1547 and early the following year. Due to its high pictorial quality, the work is considered one of the artist's most outstanding works. An earlier version of it is known, commissioned by Ambrogio Frizier in September 1537 and now in the parish church of Wormley in Hertfordshire (Joannides, Sachs 1991, pp. 695-699).

The painting's first appearance in the Borghese collection was in the 1700 inventory, ascribed to Titian. Towards the end of the century (1787) it was recorded under the name of Schiavone (Ramdhor 1787, I, p. 290). It was only in 1893 that Adolfo Venturi convincingly put forward the name of Jacopo Bassano, while noting that "In a painting of muted hues, Bassano's characteristic faded red dominates, and his predilections as a genre painter are apparent: the cat, the dog, the shiny metal basin. Some faces are full of character, but they are almost all without any spiritual quality. The rest of the bodies, the extremities especially, painted formulaically, stick out and are badly intertwined" (Venturi 1893, p. 102).

Venturi's attribution was not shared by Lorenzetti who, in 1911, considered it to be "the work of a school or workshop rather than Jacopo" (Lorenzetti 1911, pp. 241-257). Moving away from the Bassano circle, Willumsen attributed the painting to El Greco (Willumsen, 1927, I, pp. 107-123). A useful term of comparison for the dating of the Borghese work has been noted by critics in Tintoretto's *Last Supper* in the church of San Marcuola (1547), from which it takes its compositional layout and general structure. According to Pallucchini, the close connection with this would imply a dating of the Borghese canvas to around 1550 (Pallucchini 1950, pp. 53, 103): the latter suggestion was largely accepted by later critics (Longhi 1948, p. 50; Zampetti 1957, p. 64; Magagnato 1981, p. 169). However, more recently, the fact that the dating has been brought forward to the mid-1540s has distanced Bassano's work from that of Jacopo Robusti (Tintoretto). Indeed, the painting is often taken as a gauge of Bassano's awareness of contemporary artistic developments. Despite the isolation of the province where he lived, he still managed to keep up to date with the latest developments of Raphael and Dürer. Bassano took some individual compositional elements from the engraving of the *Last Supper* printed by the German artist in 1523, such as that of the figure of Christ, as well as that of the apostle John depicted asleep with his head in his crossed arms, and that of the basin in the foreground. From this model he drew on

the emotional tension, the highly charged, exaggerated expressiveness, manifested in the dramatic gestures and poses and in the dynamism of the entire composition. On the right is the figure of Judas, traditionally on the other side of the panel from that of Christ, with the bag of thirty coins and the cat at his feet, perfectly highlighted by the latest restoration of the canvas. An overall view reveals the complexity of the overall composition, in which all the characters are divided, without any focus on Christ in the centre, on the source of the Word, separating into opposing factions and thus distracting from the substance and meaning of the sacrifice (Gentili 2000, pp. 173-181).

Fabrizio Carinci

BIBLIOGRAPHY

- P. Rossini, *Il Mercurio errante delle grandezze di Roma, tanto antiche, che moderne*, 1725, p. 38.
- F.W.B. von Ramdhor, *Über Malheri in Rom*, 1787, I, p. 290, St. III, n. 13.
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese* in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 50.
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 102.
- B. Berenson, *The venetian painters of the Reinassence*, New York 1894.
- B. Berenson, *The Venetian painters of the Reinassence: with an index to their works*, New York 1906 p. 8.
- L. Zottmann, *Zur Kunst der Bassani*, Strassburg: Heitz 1908, pp. 35-36.
- G. Lorenzetti *De la giovinezza artistica di Jacopo Bassano*, in "L'arte", Milano 1911, p. 256, n. 1.
- D. von Hadeln, *Ueber die zweite Manier des Jacopo Bassano*, Leipzig 1914c, p. 59.
- J. F. Willumsen, *El Greco*, Paris 1927, 1, pp. 107-123.
- R. Longhi, *R. Galleria Borghese*, Roma 1928, pp. 76, 192;
- E. Arslan, *Contributo a Jacopo Bassano*, Roma 1929b.
- A. Venturi, *Jacopo Bassano*, in "L'arte", 32, Torino 1929b.
- E. Arslan, *I Bassano*, Milano 1931.
- S. Bettini, *L'arte di Jacopo Bassano*, Bologna, 1933.
- E. Arslan, *Nuovi dipinti dei Bassano*, «Bollettino d'Arte», Roma 1938.
- R. Longhi, *Viatico per cinque secoli di pittura veneziana*, Firenze 1946.
- R. Longhi, *Calepino Veneziano XIV – Suggestimenti per Jacopo Bassano*, «Arte Veneta», II, 1948.
- R. Pallucchini, *La giovinezza del Tintoretto*, Milano 1950.
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese in Roma*, Roma 1951.
- P. Della Pergola, *Galleria Borghese. I dipinti*, 2 voll., Roma, 1955. Muraro, *Catalogo della mostra di disegni veneti della collezione Janos Scholz*, Venezia 1957.
- R. Pallucchini, *Cataloghi delle Gallerie veneziane*, in "Arte veneta", 10, 1956 (1957).
- P. Zampetti, *Jacopo Bassano: Catalogo della mostra. Venezia – Palazzo Ducale*, 29 giugno – 27 ottobre 1957.
- P. Zampetti 1958, *Jacopo Bassano*, Istituto Poligrafico dello Stato, 1958, pp. 30-31.
- E. Arslan, *I Bassano*, 2voll., vol.I, Milano 1960, pp. 78-79.
- W. Krönig, *L'Ultima Cena di Jacopo Bassano*, in "Arte in Europa", 2 voll., vol.I, 1966, pp. 551-559.
- A. Ballarin, *Il gusto e la moda nel Cinquecento vicentino e veneto*, Vicenza 1973, p. 96.
- L. Magagnato, scheda in *Da Tiziano a El Greco. Per la storia del Manierismo a Venezia 1540-1590*, catalogo della mostra, Venezia, 1981, n. cat.52, pp. 169-170.
- R. Pallucchini, *Bassano*, Bologna 1982.
- M. Muraro, *Cultura e società: il libro dei conti e la bottega dei Bassano, lezioni di storia dell'arte*, a.a. 1982/83, Padova 1983.
- W. R. Rearick, *Jacopo Bassano and Mannerism* in *Cultura e Società nel Rinascimento tra Riforme e Manierismi*, Firenze 1984, p. 289-311, p. 304.
- P. Joannides, M. Sachs, *A "Last Supper" by the young Jacopo Bassano and the sequence of his early work*, in "The Burlington Magazine", CXXXIII, 1063, London 1991, pp. 695-699.
- M.E. Avagnina, in *Jacopo Bassano*, catalogo della mostra a cura di 1993, n. cat. 18, pp. 294-296.
- A. Ballarin, *Jacopo Bassano*, 2 voll., vol. II, Padova 1995.
- B. Aikema, *Jacopo Bassano and his public: moralizing pictures in an age of reform*, ca.

1535-1600, Princeton, 1996, pp. 69-70.

- P.C. Marani, *Il genio e le passioni. Leonardo e il Cenacolo. Precedenti, innovazioni, riflessi, di un capolavoro*, Milano 2001, p. 133.

